

ЮРТИМИЗДА ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМГА ҚАРШИ КУРАШИШГА “СОХТА САЛАФИЙЛИК”НИ ТАЪСИРИ

Юсупов Сайдислом Саисултанович

ИИБ Академияси магистратураси тингловчиси, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10574699>

2020 йил 24 январь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномасида жаҳонда шиддат билан ўзгараётган нотинч ва мураккаб вазият, турли можаролар жонажон Ватанимиз хавфсизлигини, эл-юртимизнинг осойишта ҳаётини таъминлаш ҳамда мавжуд таҳдид ва хатарларга муносиб жавоб беришга доим тайёр туришимизни тақозо этаётганлиги, мамлакатимизда “жаҳолатга қарши –маърифат” деган эзгу ғоя асосида ислом динининг инсон парварлик моҳиятини, тинчлик ва дўстлик каби олийжаноб мақсадларга хизмат қилишини тарғиб этиш кун тартибимиздаги доимий масалалардан бири бўлиб қолади деб таъкидлаган эди[1].

Аmmo муқаддас ислом динини ниқоб қилиб, бутун ер юзи бўйлаб одамларни бир-бирига қарши қўйиб, қон тўкишни ташкил қилаётган, амалда эса фақат ўзининг кимсаларини Европада фундаменталистлар, Марказий Осиёда ақидапарастлар ёки экстремистлар деб аташади. “Экстремизм” сўзи лотин тилидан олинган бўлиб, “ўта кескин” деган маънони, яъни ижтимоий сиёсий характердаги муаммоларни ҳал этишда ўта кескин чора-тадбирлар, фикр ва қарашларни ёқловчи назария ва амалиётни англатади[2].

Чунки, Ислом дини ниқоби остида террористик ва экстремистик ташкилотларининг жангарилари томонидан 1999 йилда Тошкент шаҳри ва вилоятида, 2000 йилда Тошкент ва Сурхондарё вилоятларида, 2004 йилда Тошкент ва Бухоро вилоятларида, 2005 йили Андижон вилоятида, шунингдек, 1999, 2000 ва 2006 йилларда қўшни Қирғизистон ҳудудида, 2006 йилда эса Тожикистон ҳудудларида бир қанча террорчилик ва қўпоровчилик ҳаракатлари содир этилган[3].

Мисол учун, 1999 йил 16 март куни Тошкент шаҳрининг Шайхонтоҳур тумани ҳокимиятининг мажлислар залида Миллий тикланиш демократик партияси, Конрад Адунауэр фонди ҳамда «Аёл ва жамият» институтининг «Маҳалла сайлов олдида» мавзусида икки семинар йиғилиши ўтказган ва ушбу йиғилишда Тошкент Шайхонтоҳур тумани хотин-қизлар қўмитаси аъзолари, мактаб директорлари, жамоат ташкилотлари вакиллари иштирок этиб, Тошкентда 16 февралда содир

бўлган мудҳиш қўпоровчилик кескин қоралаб, қўпоровчилик, терроризм, диний экстремизмга йўл қўймаслик, буларнинг илдизларини очиб ташлаш, мудҳиш қиёфасини фoш этиш юзасидан вазифалари кўриб чиқилган[4] бўлса Ўзбекистон «Фидокорлар» миллий-демократик партиясининг кенгайтирилган йиғилиши 1999 йил 19 февраль куни ўтказилиб, унда партия Марказий Кенгаши аъзолари, партиянинг вилоят, шаҳар, туман котиблари иштирок этган. Йиғилишни партия Бош котиби Эркин Норбўтаев очган ва бир қанча масъуллар сўзга чиққанлар ва 16 февраль куни Тошкент шаҳрида жиноят содир этган бузғунчилар Ўзбекистонда беқарорликни вужудга келтиришга, тараққиёт йўлини тўсиш ва уни бошқа йўлга буриб юбориш, халқимиз тинчлигини бузиш ниятида қабих ишга қўл ўрганлигини қоралаганлар ва йиғилиш қатнашчилари Ислom Каримов номига Мурожаатнома қабул қилган[5].

Юртимизда терроризм ва экстремизмга қарши курашиш асосий вазифалардан ҳисобланиб, турли хил ёт ғояларга кўр-кўрона ишониш натижасида турли минтақаларда фаолият юритаётган террористик ташкилотларга қўшилиб қолиш ҳолатлари сони ортиб бораётганлиги бу соҳада амалга оширилаётган чора-тадбирларнинг етарлича натижа бермаётганлигини кўрсатмоқда. Расмий маълумотларда аниқланаётган жинoий ҳолатларнинг ҳар учтадан бирини ёшлар содир этаётганлиги[6] уларда ҳуқуқбузарликларни содир этишга мойиллик ҳисси ортиб бораётганидан далoлат бермоқда.

Бугунги кунда ислom динини ниқоб қилиб олган айрим гуруҳлар томонидан мусулмон ўлкаларида ва бутун дунёда инсонларни турли хил йўллар билан қатл қилиш билан боғлиқ ишларини жиҳод деб номлашмоқда. Улар томонидан қўлланиладиган усуллардан бири худкушлик бўлиб, 2000-2016 йилларда содир этилган 72 135 та террористик актларнинг 3 649 таси ёки 5% қисми худкуш террорчилар томонидан содир этилган[7].

Ушбу оқимлардан бир мисол сифатида “сохта салафийлик” ҳисобланиб, Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази илмий ходими **А.Ўрозов**нинг ёзишича, Ислom мафкураси ва тарихига зид ғоялари билан қайта намоён бўлаётган “сохта салафийлик” оқими ўзларининг ақидавий ва ҳуқуқий масалаларини кўпинча суриялик Ибн Таймия (1263-1328) таълимоти билан асосламоқчи бўлишади. Ибн Таймия асарларида, ислomга турли бидъатлар кириб қолгани айтилиб, мусулмонлар ва улар яшаётган жамиятларни, Қуръон ва суннат таълимотига асосланган йўлга

солиш зарур, деган ғоялар илгари сурилади. Мазкур оқим тарафдорлари ўзларининг бузуқ таълимотлари ила қабрларни зиёрат қилган одам мусулмончиликдан чиқади деган эътиқодда ҳатто бир пайтлар Мадинаи мунавварадаги саҳобаларнинг қабрларини ҳам оёқости қилишган. Қолаверса, Пайғамбаримиз соллаллоху алайҳи ва салламнинг мақбараларини ҳам вайрон қилишга уриниб кўришган. Ҳолбуки, Расулulloҳ соллаллоху алайҳи ва саллам: “Мен сизларни қабрлар зиёратидан қайтарган эдим. Энди уни зиёрат қилаверинглар. Зеро, у сизларга охиратни эслатади”, деганлар (Имом Муслим ва Имом Аҳмад ривояти). Ушбу ҳадисга кўра, қабрларни зиёрат қилиш мандуб (мустаҳаб амал)дир. Зероки, Пайғамбаримиз соллаллоху алайҳи ва салламнинг ўзлари Бақеъ қабристонига бориб маййитлар ҳаққига дуо қилардилар [\[8\]](#).

Бундан ташқари, **А. Ўрозов фикрича**, мусулмонни кофирга чиқаришдан жуда эҳтиёт бўлмоқ лозим. Ўзларига Қуръон ва ҳадиси шарифларда келган чиройли номлар қўйиб, чин маънодаги мусулмонликни даъво қилаётган турли хил оқимларнинг ёт ғояларига алданишдан огоҳ бўлиш зарур. Ислом тинчлик, меҳр-оқибат ва одоб-ахлоқ дини эканини асло ёддан чиқармаслигимиз керак [\[8\]](#).

Шунингдек, Меҳмонхон Жабборовнинг ёзишича, "Салафийлик" ибораси араб тилидаги "Салаф" сўзидан олинган бўлиб, "аждодлар", "аввал яшаб ўтганлар" маъноларини билдиради. Исломнинг буюк уламолари Пайғамбаримиз (с.а.в) замонларида яшаган мусулмонларни "салафи солиҳ", "солиҳ аждодлар" деб ҳисоблашган. Улардан кейинги даврда яшаган мусулмонларга "салаф" ёки "салафийлар" тушунчаси ишлатилмайди. Энди салафийларнинг динимиз ва мазҳабимизга тўғри келмайдиган жиҳатларини ўрганамиз. Улар ўзларини Пайғамбаримиз даврида яшаган мусулмонларга эргашамиз ва уларнинг издошларимиз деб ҳисоблайдиган мутаассиб, сохта салафийлардир. Салафийлар икки гуруҳга бўлинади:

Биринчиси, давлатни шариат асосида бошқариш тарафдорлари.

Иккинчиси, гўёки давлат қонун-қоидаларига ўзларини бўйсинувчи қилиб кўрсатувчи.

Биринчи салафий гуруҳ жиҳод тушунчасини бузиб, унга жангарилик тусини беради. Барча зўравонлик усулларида фойдаланиб, ўз мақсадлари йўлида одамларнинг мусулмон ёки мусулмон эмаслигига қараб ўтирмайди. Ислом дини беш аркондан иборат бўлсада, жиҳодни исломнинг олтинчи аркони деб билади. **Иккинчи салафий** гуруҳ эса

жангарилик фаолияти билан шуғулланмайди. Лекин мазкур гуруҳ мазҳабларни тан олмайди, урф-одат ва миллий қадриятларни инкор этади, диний бағрикенглик-ни ёқламайди, ҳар қандай янгиликларни бидъат деб билади, арзимас баҳоналар билан мусулмонларни кофирга чиқаради. Улар салафи солиҳларнинг ҳаёт тарзига қайтишини даъво қилади. Шу ўринда Ҳаким Самарқандийнинг куйидаги пурмаъно сўзларини келтириб ўтишни жоиз деб ҳисоблайман: "Қуръондаги ҳамма нарсани ҳам зоҳирига қараб шарҳлаш мумкин эмас, чунки Қуръонда кўп ўринларда оятларнинг зоҳири бошқа маънони, ботини бошқа маънони англатади. Аллоҳдан қўрқинг. Қуръонни фақат ўз раъйингиздан келиб чиқиб шарҳламанг". Бунинг учун албатта, фарзандларимизни юксак билим ва маънавий фазилатлар билан қуроллантиришимиз лозим. Уларга муқаддас исломнинг инсоний моҳиятини, тинчлик, яхшилик, меҳр-шафқат, ҳамжиҳатлик дини эканини тўғри тушунтириб боришимиз керак[9]

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки "сохта салафийлик" оқими ўзларининг ёд ақидавий ғояларини инсонлар онгига сингдириб борадилар шу сабабли бу соҳада тарғибот ташвиқот ишларини кенг олиб бориш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январь кундаги Олий Мажлисга мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>.
2. Мамадалиев А. М. Терроризм ва экстремизмга қарши курашда хорижий давлатлар тажрибаси // *barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*. – 2022. – С. 49-55.
3. Тураев Б. Диний экстремизм ва терроризм мақола. 2014 й 9 февраль.
4. Файзуллаев С, Сиёсии экстремизмга қарши катта куч «Миллий тикланиш» партияси анжуманларида // *Milliy tiklanish*, 1999 йил 23 март.
5. Тинчлигимизни ҳеч ким бузолмайди // *Ёшлар овози*, 1999 йил 20 феврал
6. Электрон манба: <https://uza.uz/uz>
7. Статистика терактов в мире // <https://chero.rk.gov.ru>
8. А. Ўрозов. Сохта салафийлар ким-у, салафи солиҳлар ким? Электрон манба: <https://religions.uz/news/detail?id=1503>. Мурожат вақти: 26.01.2024 й.
9. М.Жабборов. Сохта Салафийлар тузоғига илинманг. Электрон манба: <https://jizзах.uz/2950-sohta-salafiylar-tuzoiga-ilmang.html>. Мурожат вақти: 26.01.2024 й.